

QASHSHOQLIKNING IJTIMOY SFERATSIYASI

Samadova Nargiza Muhiddinovna

O'qtuvchi tarix fanlar nomizodi 44

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8093552>

Annatsiya: Ushbu maqolada Qashshoqlikning ijtimoiy sferatsiyasi, Qashshoqlikning ijtimoiy sferatsiyasi ta'siri, Qashshoqlikning ijtimoiy sferatsiyasiga qarshi kurashish strategiyalari haqida ma'lumotlar berildi.

Kalit so'zlar: Qashshoqlik, ijtimoiy sferatsiyasi, resurslar, ijtimoiy sferatsiya, shaxs.

Qashshoqlik – shaxs, oila va butun jamoaga ta'sir etuvchi dolzarb masala. Ko'pchilik qashshoqlikni iqtisodiy muammo deb bilsa-da, qashshoqlikka sabab bo'ladigan, bartaraf etishni qiyinlashtiradigan ijtimoiy omillar ham mavjud. Qashshoqlikning ijtimoiy sferatsiyasi qashshoq shaxslar va jamoalarning jamiyatning qolgan qismidan ijtimoiy jihatdan alohida bo'lish yo'llarini anglatadi, bu esa resurslar va imkoniyatlarga kirishni qiyinlashtiradi. Ushbu maqolada qashshoqlikning ijtimoiy sferatsiyasi va uning shaxs va jamoalarga ta'sirini o'rganamiz.

Qashshoqlikning ijtimoiy sferatsiyasi nima?

Qashshoqlikning ijtimoiy sferatsiyasi qashshoqlikda yashayotgan shaxslar va jamoalar jamiyatning qolgan qismidan ijtimoiy jihatdan alohida saqlanadigan fenomendir. Ushbu ijtimoiy izolyatsiyaga irq, jins, din va geografiya kabi turli omillar sabab bo'lishi mumkin. Ijtimoiy sferatsiyani ta'lim, sog'liqni saqlash va ish imkoniyatlariga etarlicha ega bo'lmasligi kabi tizimlar ham abadiylashtirishi mumkin, bu esa yanada moliyaviy qiyinchiliklar va izolyatsiyaga olib kelishi mumkin.

Qashshoqlikning ijtimoiy sferatsiyasi ta'siri

Qashshoqlikning ijtimoiy sferatsiyasi jismoniy shaxslar va jamoalarga turli salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qashshoqlikning ijtimoiy sferatsiyasining ayrim ta'siri quyidagilardan iborat:

1. Resurslarga cheklangan kirish

Qashshoqlikda yashayotgan shaxslar va jamoalar oziq-ovqat, sog'liqni saqlash, ta'lim kabi zarur resurslardan uzilishi mumkin. Bu esa qashshoqlikni kamaytirish harakatlariga to'sqinlik qilib, yanada qashshoqlik va ijtimoiy izolyatsiyaga olib kelishi mumkin.

2. Ong sog'lig'i masalalari

Qashshoqlik bilan bog'liq ijtimoiy izolyatsiya qashshoq jamoalarda yashovchi shaxslar o'rtasida umidsizlik, depressiya va tashvish tuyg'ularini keltirib chiqaradi.

3. Jinoyatchilik va zo'ravonlikning yuqori ko'rsatkichlari

Qashshoqlik bilan bog'liq ijtimoiy izolyatsiya ko'pincha jinoyatchilik va zo'ravonlikning yuqori ko'rsatkichlariga olib kelishi mumkin. Jamiyatdan bunday chetlatish shaxs va guruhlarning marginallashtiruviga olib keladi, resurslarga kirish imkoniyati cheklangan, bu esa g'azab va noshukrlikni yanada kuchaytiradi, jinoiy faoliyatga olib keladi.

4. Yuqoriga ko'tarilish mobilligi uchun imkoniyatlar kam

Qashshoqlikning ijtimoiy sferatsiyasi yuqoriga ko'tarilish mobilligi yo'lini to'sishi mumkin, chunki ta'lim olish imkoniyati, ish imkoniyatlari va boshqa resurslarga ega bo'lmaslik jismoniy shaxslarga moliyaviy barqarorlik uchun talab qilinadigan ish topishni qiyinlashtirishi mumkin. Qashshoqlikning ijtimoiy sferatsiyasiga qarshi kurashish strategiyalari

Qashshoqlikning ijtimoiy sferatsiyasiga qarshi kurashish uchun ijtimoiy izolyatsiyani abadiylashtiradigan asosiy masalalarni hal qilishga intilayotgan hamkorlik usuli bo'lishi kerak. Bunday strategiyalarga quyidagilar kiradi:

1. Iqtisodiy tengsizlikni bartaraf etish va ta'lim, sog'liqni saqlash va bandlik kabi resurslarga kirishni ko'paytirish.
2. Akademik va karyera imkoniyatlarida irqiy, jins va etnik farqlarni kamaytirish.
3. Qashshoqlikning bartaraf etish bo'yicha tashabbuslarga jamoatchilik bilan qo'shilish va qo'shilishni rag'batlantirish.
4. Qashshoqlikka yuz tutayotgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash maqsadida nodavlat notijorat tashkilotlari, faxriy asoslar va davlat organlari bilan sherikchilik qilish.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, qashshoqlikning ijtimoiy sferatsiyasi iqtisodiy masaladan ko'ra ko'proq. Dolzarb echimlarni talab qiladigan ijtimoiy masaladir. Jismoniy shaxslar va jamoalarning ijtimoiy izolyatsiyasiga barham berish qashshoqlikning kamaytirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash uchun juda muhimdir. O'zgarishlarga ta'sir ko'rsatish uchun davlat organlari, notijorat guruhlar va jismoniy shaxslar o'rtasida hamkorlikni talab qiladi. Bunday hamkorlik qashshoqlikning kamayishiga, jonli va qo'shni jamoalarning rivojlanishiga olib keladi.

References:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasidan // Xalq so'zi 2017-yil 4-avgust).
2. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "ARAB MILLIY MADANIY MARKAZI." E Conference Zone. 2023.
3. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "CHET MAMLAKATLAR BILAN HAMKORLIK YOKI TURKIYADAGI OFATLARGA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARNING MUNOSABATI." E Conference Zone. 2023.
4. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "YUKSALISH XALQ HARAQATI." E Conference Zone. 2023.
5. Muminovna, Kodirova Mamlakat. "Why mahatma Gandhi changed the world forever." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.06 (2022): 361-367.
6. Muminovna, Kodirova Mamlakat. "Why Mahatma Gandhi changed the world forever." *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences* 17 (2023): 1-6.
7. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "OLTIN MEROS JAMGARMASI HAQIDA." E Conference Zone. 2023.
8. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "NURONIY JAMG ARMASI HAQIDA." *Conferencea* (2023): 53-56.
9. Muminovna, Kodirova Country. "HISTORY OF CREATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN UZBEKISTAN." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.12 (2022): 967-969.
10. Muminovna, Kodirova Mamlakat. "HISTORY OF CREATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN UZBEKISTAN." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 4.1 (2023): 89-92.
11. Davronbek, Normurodov, and Qodirova Mamlakat. "Abu nasr inb Muhammad Farobiy." *Ta'lim fidoyilari* 5.9 (2022): 496-499.

12. Mannonov, Yorqin, and Mamlakat Qodirova. "LAG'MON QISHLOG'I TARIXI." Scientific progress 3.3 (2022): 876-880.
13. Muminovna, Kodirova Mamlakat. "Development of community livestock during the years of independence on the example of kashkadare and surkhandare." Academicia Globe: Inderscience Research 3.04 (2022): 455-457.
14. Muminovna, Kodirova Mamlakat. "Issues of the Ethnogenesis of the Uzbek People in Ethnographic Studies of Uzbekistan During the Years of Independence." Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences 7 (2022): 116-118.
15. Safarov, Akmal, and Mamlakat Qodirova. "PAXTA YAKKAHOKIMLIGI DAVRIDA XOTIN-QIZLARNING QISHLOQ XO 'JALIGIDAGI O 'RNI (QASHQADARYO MISOLIDA)." E Conference Zone. 2022.
16. Mamlakat, Qodirova, and Mannonov Yorqin. "BOZOR SAMADOV-XALQ QAHRAMONI." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 696-698.